

ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Хасанова Гузалия Бахтиёровна

Преподаватель кафедры общественных наук

Джизакского академического лицея МВД

guzaliah118@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874044>

Аннотация: Статья посвящена проблематике повышения эффективности борьбы с коррупцией в Республике Узбекистан. В статье обращается внимание на то, что модернизация законодательства является основополагающим фактором комплексного и системного противодействия коррупции в Узбекистане, в стране необходимо продолжить масштабные политические реформы и изменения действующего законодательства, чтобы борьба с коррупцией была более эффективной.

Ключевые слова: противодействие коррупции, Республика Узбекистан, совершенствование законодательства, зарубежный опыт.

В результате реализации принципов открытости и равноправного сотрудничества во внутренней и внешней политике, проводимых в Узбекистане, в последние годы, имидж Узбекистана на мировой арене полностью изменился. Международное сообщество внимательно наблюдает за каждым действием и направлением реформ Республики Узбекистан. В этом направлении, основное внимание уделяется таким вопросам, как обеспечение прав человека, формирование активного гражданского общества, создание условий для свободы слова, а также роста показателей экономического сектора и благосостояния населения.

Примечательно, что зарубежные эксперты и международные партнеры, высоко оценивают реформы Узбекистана в борьбе с коррупцией.

Президент Шавкат Мирзиёев, превратил борьбу с коррупцией в один из приоритетов государственной политики. Это начало отражается во всех сферах, как экономики, так и государственного управления. В частности, осуществлены реформы в таких направлениях как совершенствование правовой базы, создание институциональных основ противодействия коррупции инициировано, цифровизация секторов, обеспечение прозрачности деятельности органов государственного управления и принципа неотвратимости наказания.

Борьба с коррупцией остается одной из самых актуальных проблем сегодняшнего дня в современном мире. Борьба с этим бедствием распространяется на многие страны мира. Республика Узбекистан также вносит свой вклад в борьбу с коррупцией. В настоящее время в нашей стране принят ряд антикоррупционных программ по противодействию коррупции и по ним ведутся широкомасштабные работы. Как отметил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, «Стратегия развития Нового Узбекистана предусматривает построение страны, свободной от коррупции. Сегодня эта цель становится объединяющим фактором нашего общества». Узбекистан за последние годы присоединился и стал участником различных законов и Конвенций

например: Законом Республики Узбекистан «О присоединении Республики Узбекистан к конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года)», от 7 июля 2008 года Узбекистан стал участником Конвенции ООН против коррупции, а в 2010 году стал участником Стамбульского плана действий Антикоррупционной сети Организации экономического сотрудничества и развития. ООН приняла ряд международных документов по противодействию коррупции, включая Декларацию о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных торговых операциях от 1996 г., Международный Кодекс этического поведения государственных должностных лиц от 1996 г., Конвенцию против транснациональной организованной преступности от 2000 г.; в 2003 г. была принята Конвенция против коррупции и другие. Также в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 ноября 2003 г., с 2004 года отмечается 9 декабря как Всемирный день против коррупции. Были также приняты Закон «О противодействии коррупции», Государственные программы по противодействию коррупции на 2017-2018, 2019-2020 и 2021-2022 годы, а также более 80 нормативно-правовых актов в области предупреждения и противодействия коррупции. В частности, законы «О государственных закупках», «Об административных процедурах», «О государственно-частном партнерстве», «О распространении и использовании правовой информации» и «Об общественном контроле» имеют важное значение, поскольку содержательно они служат для обеспечения экономического роста за счет борьбы с коррупцией. Вместе с тем, в 2021 году был принят ряд важных документов по борьбе с коррупцией и обеспечению открытости деятельности государственных органов. В частности, издан Указ Президента «О дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективному осуществлению общественного контроля», который вывел обеспечение открытости и прозрачности системы государственных органов на новый уровень. В то же время, в июле 2021 года по инициативе Президента были приняты два важных документа: Указ Президента «О мерах по созданию среды нетерпимого отношения к коррупции, кардинальному сокращению коррупционных факторов в государственном и общественном управлении, а также широкому вовлечению общественности в этот процесс» и Постановление Президента «О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции». Эти документы предусматривают принятие институциональных изменений при комплексном подходе к противодействию коррупции.

Они включают как превентивные механизмы противодействия коррупции, так и механизмы, обеспечивающие неотвратимость наказания за коррупционные действия, и повышение ответственности и подотчетности государственных служащих.

Следует отметить, что документами вводятся такие признанные международные стандарты, современные превентивные механизмы, как обеспечение большей открытости в деятельности государственных органов, создание системы декларирования имущества и доходов государственных служащих, осуществление более прозрачных государственных закупок, предотвращение конфликта интересов и открытый конкурс при приеме на работу на государственную службу.

Коррупция оказывает прямое негативное влияние на применение прав человека.

Во-первых, коррупция лишает общество важных ресурсов, которые оно могло бы использовать для удовлетворения своих потребностей в здравоохранении, образовании, улучшении инфраструктуры и обеспечении безопасности.

Во-вторых, коррупция оказывает прямое негативное влияние на функционирование государственных органов и организаций, в частности, системы правосудия. Она подрывает доверие к органам государственной власти, в том числе лишает суды возможности гарантировать защиту прав человека.

Коррупция является фактором, осложняющим реализацию Конституции и законов Республики Узбекистан, международных норм в области прав человека, служащих обеспечению прав и свобод человека. Масштабы коррупции негативно сказываются на экономическом развитии. Из-за коррупции, в первую очередь, терпят ущерб наиболее уязвимые лица и слои населения. Поэтому меры противодействия коррупции должны соответствовать нормам в области прав человека. Нормы, принципы и механизмы в сфере прав человека усиливают эффективность антикоррупционных мер.

Коррупция является самым большим препятствием на пути реализации личных, политических, социальных, экономических и культурных прав человека. Коррупция нарушает принципы открытости, прозрачности, подотчетности, не дискриминации и защиты прав человека, связанных с участием его во всех сферах общественной жизни. Соблюдение этих принципов является одним из наиболее эффективных средств борьбы с коррупцией.

Все органы государственной власти и управления, в том числе Счетная палата, Центральный банк, суды, прокуратура их структурные и территориальные подразделения, а также хозяйствующие субъекты и государственные унитарные предприятия с долей государства 50 и более процентов в уставном фонде (уставном капитале) размещают информацию, имеющую социальную значимость, как Открытые данные.

Таким образом, становится очевидным, что модернизация законодательства является основополагающим фактором комплексного и системного противодействия коррупции. Снижению коррупционных рисков в стране будут способствовать: повышение открытости деятельности органов государственной власти, обеспечение свободного доступа граждан к информации о принимаемых государством финансово-распределительных решений; применение принципов разумного или эффективного управления (институциональные реформы, упорядочение законодательства, деbüroкратизация и децентрализация управленческих процессов); повышение уровня вовлеченности и активности гражданского общества, правовой грамотности населения и воспитание негативного отношения к коррупционному поведению. Антикоррупционное законодательство будет недостаточно эффективно без просветительских и пропагандистских мер по защите прав человека. В частности, важно, обучать и повышать квалификацию судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов по вопросам применения антикоррупционных законов и прав человека. Такие мероприятия осуществляются

Национальным центром по правам человека. В Центре регулярно проводятся тренинги для руководящих сотрудников судов и правоохранительных органов в области прав человека. На сегодняшний день в рамках этих тренингов прошли обучение более 1500 судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов. Так как борьба с коррупцией требует совершенствования законодательства и правоприменительной практики в этой сфере, расширения гласности деятельности государственных органов и государственных служащих, а также усиления образования, пропаганды в области противодействия коррупции и права человека, и культуры соблюдения прав человека. Борьба с коррупцией и ее искоренение стали общей целью народа Узбекистана и государственных структур.

Самое главное, на сегодняшний день необходимо еще больше усилить формирующееся в обществе нетерпимое отношение к коррупции, боевой дух журналистов и блогеров в отношении коррупции, восприятие должностными лицами государственных органов коррупции в качестве преграды для будущего страны. На сегодняшний день против коррупции выступают исключительно все, начиная от лиц, выступающих с высоких трибун до подавляющего большинства населения, интеллигенция, представители средств массовой информации осознали, что ее нужно искоренить, она является огромным препятствием на пути развития страны. Отныне единой задачей является объединение всех усилий и совместная борьба против данного недуга.

Это безусловно будет способствовать полной реализации стратегий развития нашей страны на ближайшую и долгосрочную перспективу.

References:

1. Закон Республики Узбекистан «О присоединении Республики Узбекистан к конвенции ООН против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года) // №ЗРУ-158 07.07.2008. [Электронный ресурс] URL:<http://lex.uz/docs/1369507>, (дата обращения: январь 2019 г.).
2. Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» // №ЗРУ-419 03.01.2017. [Электронный ресурс] URL:<http://lex.uz/docs/3088013>, (дата обращения: январь 2019 г.) (Law of the Republic of Uzbekistan “On counteracting corruption” // 03.01.2017. Available at: <http://lex.uz/docs/3088013>, (accessed: January 2019, in Russian)
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации положений Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» // №ПП2752 от 02.02.2017. [Электронный ресурс] URL:<http://lex.uz/docs/3105127> (дата обращения: январь 2019 г.)
4. Указ Президента Республики Узбекистан «О Государственной программе по реализации Стратегии развития по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах в Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения». 03.02.2021 г. №УП-6155.
5. Постановление Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан “Об организации Комитета по противодействию коррупции и судебно-правовым

вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан”. 14.03.2019 г. №2412-111.

6. Хасанова Г. Б. и др. ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИКУ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 259-263.

7. Хасанова Г., Кумаков Ш., Хамидова Ш. РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 520-523.

8. Хасанова Г. Б., Алимова М. А., Хужакулова М. М. НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ: ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ //Экономика и социум. – 2023. – №. 5-2 (108). – С. 1431-1436.

9. Ibroximovna, M. S. (2024). FACTORS OF DEVELOPING OF INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE IN TEACHING ENGLISH TO CADETS OF MILITARY UNIVERSITY. Лучшие интеллектуальные исследования, 15(1), 159-163.

10. Musayeva, S. I. (2024, May). DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION COMPETENCE OF CADETS USING INTERACTIVE METHODS. In Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences (Vol. 3, No. 5, pp. 276-284).

11. Хасанова Г., Косимова А., Холмирзаев Н. ПОВЫШЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА. – 2023. – С. 260-262.